

Balneoclimatologia

Časopis za stručna medicinska pitanja udruženja banjских i klimatskih mesta srbije – medicinska sekcija

YU ISSN 0350/5952

Maj 2016, Volumen 40, Broj 2

STRATEGIJA I ISKUSTVO U REHABILITACIJI

NIŠKA BANJA

VRNJAČKA BANJA

PRESEDNIŠTVO NAUČNOG ODBORA

Prof. dr Ivana Petronić-Marković, Beograd

Prof. dr Milica Lazović, Beograd

Mr. sc dr Ranka Krunić Protić, prim, Beograd

NAUČNI ODBOR

Prof. dr Jorge Lains, Portugalija

Predsednik ISPRM-a

Prof. dr Gülseren Akyüz, Turska

predsednik MFPRM

Prof. dr Nicolas Christodoulou, Kipar

predsednik UEMS PRM Section

Prof. dr Helena Burger, Slovenija

Prof. dr Ljubica Konstantinović

Prof. dr Branislav Bobić

Prof. dr Marina Deljanin Ilić

Prof. dr Miodrag Veljković

Prof. dr Milisav Čutović

Prof. dr Dragana Matanović

Prof. dr. Tatjana Bućma, RS, BiH

Prof. dr Ivona Stanković

Doc. dr. Mirsad Muftić, BiH

Prof. dr Lidija Dimitrijević

Prof. dr Gordana Devečerski

Doc. dr Vesna Bokan, Crna Gora

MEZOTERAPIJA KAO KOMPLEMENTARNA GRANA FIZIKALNOJ I REHABILITACIONOJ MEDICINI: PREGLED DOSADAŠNJIH ISKUSTAVA

Naumović N^{1,2}, Bačikin R²

¹Medicinski fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu, ²Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci, R. Srbija

drnadanaumovic@gmail.com

Kratak sadržaj: **Uvod:** Mezoterapija je minimalno invazivna procedura koja može da se primenjuje u različitim bolnim stanjima i u kozmetičke svrhe. Cilj rada je bio da se prikažu tehnike primene, indikacije i kontraindikacije, neželjeni efekti i rezultati terapijske primenu mezoterapije. **Materijal i metod:** Pregledno saopštenje se bazira na elektronskim podacima iz međunarodne literature, prikupljenim na osnovu ključnih reči, naslova objavljenih naučnih radova ili iz referencija izabranih iz primarnih radova. **Rezultati:** Korektna primena mezoterapije zahteva klinička i farmakološka znanja i veštine, a lekovito sredstvo se može aplikovati epidermom, *nappage* i tačka po tačka tehnikom. Mezoterapija se uspešno primenjuje u redukciji bola u tkivima koja su poreklom iz mezoderma, posebno ako se kombinuje sa drugim komplementarnim fizikalnim procedurama. **Zaključak:** Mezoterapija je metoda kojom se modulira farmakokinetika lekovitog sredstva, prolongiraju lokalni efekti, izbegavaju neželjena sistemska dejstva i postižu povoljni terapijski rezultati u kombinaciji sa komplementarnim metodama fizikalne medicine i rehabilitacije.

Ključne reči: mezoterapija, bol

Uvod:

Mezoterapija je minimalno invazivna procedura u kojoj se medicinsko sredstvo u izuzetno malim količinama aplicira najčešće u srednji sloj kože (grčki “mesos”: srednje) ili neko drugo tkivo mezodermalnog porekla u neposrednoj blizini mesta bola ili inflamacije. Može da se primenjuje u redukciji akutnog i hroničnog bola, celulita ili posledica starenja kože. Metoda je uvedena pre pedesetak godina i često je korisna kao dopuna terapijskog tretmana kod tendinitisa, artritisa, nakon uganuća ili prenaprezanja mišića, tako da je u današnje vreme u terapijske svrhe koristi preko 25.000 lekara, širom sveta (1,2).

Cilj rada

Cilj rada je bio da se specijalistima fizikalne i rehabilitacijske medicine prikažu tehnike primene, indikacije i kontraindikacije, rezultati koji se mogu postići i neželjeni efekti mezoterapije, sa posebnim akcentom na mogućnosti primene mezoterapije u menadžmentu bola.

Materijal i metod:

Pregledno saopštenje se bazira na elektronskim podacima iz međunarodne literature, prikupljenim na osnovu ključnih reči, naslova objavljenih naučnih radova ili iz referencija izabranih iz primarnih radova. Mnogo godina je mezoterapija pretežno smatrana za kozmetičko sredstvo, pa se može naći dosta radova sa opisom njene primene u kozmetičke svrhe. Ali, to se promenilo u eri „Medicine zasnovane na dokazima“, tako da je u porastu broj radova koji prikazuju klinička iskustva u terapijskoj primeni mezoterapije. Međutim, oskudni su eksperimentalni radovi kojima bi bili istraženi patofiziološki mehanizmi kojima se postižu pozitivni efekti pri primeni mezoterapije.

Rezultati

Pregled empirijskih podataka i teorijskih dokaza o mezoterapiji kao grani komplementarnoj fizikalnoj i rehabilitacionoj medicini

Istorijat

Mezoterapiju je osmislio dr Michel Pistor, 1952. godine, a od 1981. godine dr Jacques Le Coz ju je uključio kao redovan terapijski metod u delatnosti Ortopedske klinike Nacionalnog instituta za sport u Parizu. Od 1987. godine je Francuska medicinska akademija zvanično uvrstila mezoterapiju među legitimne modalitete konvencionalne medicine. Nakon toga je širom sveta došlo do ekspanzije terapijske primene mezoterapije (1-3).

Mezoterapija je dobila naziv po mezodermu, jer se ubrizgavanje leka sprovodi u slojeve dermisa i hipodermisa, koji se razvijaju iz mezoderma, a i pretežno se koristi u lečenju tkiva, koja su mezodermalnog porekla (3). (Iz embriona se razvijaju 3 klicina lista ektoderm, mezoderm i endoderm. Iz ćelija mezoderma se razvijaju slojevi kože (dermis i hipodermis), masno tkivo, vezivno tkivo i mišićno-skeletni sistem).

Način primene mezoterapije

Korektna primena mezoterapije zahteva klinička i farmakološka znanja i veštine. Moraju se koristiti svi principi za sprovođenje procedure u aseptičkim uslovima, uz primenu odgovarajućih higijenskih standarda i sterilizaciju pribora. Lekovita substancija se može aplikovati manuelnim korišćenjem šprica ili tzv. mezoterapijskim „pištoljem“. Aplikuje se 1-2 nedeljno, u toku 6 nedelja, kod hroničnih stanja treba da se lečenje ponovi posle 6 meseci (1,4). Mora da se dobro poznaje lekovito sredstvo koje se koristi i njegova farmakokinetika u organizmu. Kod mezoterapije se medicinsko sredstvo ubrizgava što pliće u kožu. Na taj način koža funkcioniše kao prirodni sistem za dugotrajno oslobađanje lekovitog sredstva, jer mu omogućava da se polako i prolongirano širi po tkivu. Što se pliće ubrizgava lek, potrebna je manja koncentracija primenjenog leka (2). Pošto se lekovi aplikuju lokalno i u minimalnoj količini, izbegava se njihovo sistemsko delovanje i štetni efekti (3).

Tehnike primene mezoterapije (1-5)

1. Tehnika „tačka po tačka“; ubod ide perpendikularno u odnosu na kožu, na dubinu od 4-12 mm (nekada i 15 mm); ubod ide usloj hipodermisa, a u razmaku od 0,25 cm do 0,5 cm (nekad ređe: 1 cm -2 cm); količina rastvora leka koja se aplikuje je: 0.02ml do 0.05ml; može da se nakon aplikacije javi krvarenje.

2. Tehnika „pokrivanja“ (*nappage*) se sprovodi tako što se igla plasira u kožu pod uglom od 30 do 60 stepeni (najčešće 45 stepeni) sa konstantnim pritiskom na klip šprica i uz brze pokrete zgloba, kao kada se trese slanik; koristi se igla od 2- 4 mm, a ubada samo do dubine 0,5-2 mm; na mesto svakog uboda se aplikuje samo po kap lekovite substancije; najčešće korišćena tehnika; retko se javlja krvarenje.
3. Epidermna ili „mikro-papularna tehnika“: ubod se vrši na dubini od 1-2 mm, u površni dermisa (na spoju između dermisa i epidermisa); sporo se unosi mala količina lekovitog rastvora, pa se na svakom mestu uboda formiraju male papule (nestanu obično posle 30 min, a najkasnije nakon 24h); rešetkast je raspored uboda; ako nema papule, aplikacija je neuspešna(1,3) .

Lekovita sredstva koja se primenjuju u mezoterapiji

Prvobitno su se samo u kozmetičke svrhe koristili kokteli minerala, vitamina i aminokiselina ili homeopatski lekovi, ukomponovani tako da u tkivu poboljšaju cirkulaciju i energetske potrošnje, posebno da podstaknu razgradnju masti.

U novije vreme se u fizikalnoj i sportskoj medicini u terapijske svrhe primenjuju sledeća sredstva: *phosphatidylcholine*, *l- carnitine*, *minoxidil*, *biotin*, *retinoic-acid*, *hyaluronidase*, *hyaluronic acid*, *glycolic acid*, *aminophylline*, *D panthenol*, *collagenase*, *coffeine*, *taurine*, multivitamini (A, D, E, K), mikroelementi (cink, bakar, selen, hrom, magnezijum).

Takođe se u fizikalnoj i rehabilitacijskoj medicini i u drugim oblastima medicine primenjuju i analgetici (prokain, lidokain, NSAIL), kortikosteroidi i drugi hormoni, vazoaktivne substancije, flebotonični agensi, imunostimulativne materije, metabolički regulatori, antibiotici, analgetici, neurotrofične materije, sedativi i antispazmolitici.

Kontraindikacije za mezoterapiju: BMI>30; alergija na neku lekovitu komponentu, koja bi se koristila; uzrast ispod 18 godina; trudnoća; laktacija; bolesnici sa antikoagulantnom terapijom, sa kardiološkom terapijom (amiodaron, hidralazin, blokatori kalcijumovih kanala i beta blokatori) i u nekim bolestima (inzulin-zavisni diabetes melitus, moždani udar, bolesti jetre i bubrega, maligne bolesti, tromboembolija, AIDS, epilepsija, lupus) (1,4).

Primena mezoterapije u redukciji bola

Bol kod lumbalnog i cervikobrahijalnog sindroma se veoma uspešno leči mezoterapijom (2, 6-8). Smatra se da mikroinjekcije analgetika dovode do rebalansa nociceptivnog sistema, ali konkretni mehanizam još nije dobro istražen (2).

U mnogim mezoterapijskim protokolima se koriste lokalni anestetici i to 1% *lidocaine* za akutna stanja, a 1% *procaine* za hroničan bol, jer ima dodatna vazodilatatorna svojstva (1,5,9). Takođe se u mezoterapiji mogu da se, ponekad, uz analgetik dodaju vazodilatatorna sredstva, što je posebno korisno u slučaju hroničnog bola.

Mezoterapijom se često dobijaju dobri rezultati i kod mišićnog spazma, miozitisa, fibromialgije i neuropatskog bola. Pri tome je za uspešnost terapijskog tretmana posebno važan izbor leka koji će se administrirati (2,4,5,9).

Primena *Pentoxifylline* je opisana kod intermitentne klaudikacije, jer smanjuje viskoznost krvi, poboljšava fleksibilnost membrane eritrocita, poboljšava mikrocirkulaciju, a time se u perifernim tkivima povećava dopremanje kiseonika i nutritivnih materija, uz istovremeno efikasnije uklanjanje produkata metabolizma (10). U eksperimentalnim radovima je pokazano da je *Pentoxifylline* antagonist interleukina 1 α receptora, sprečava sintezu proinflamatornih citokina i ograničava nastanak inflamatorne hiperalgezije (10).

Mezoterapija se koristi i u drugim bolnim stanjima kao što su tendinitisi, kalcifikacije tetiva, stomatološke intervencije, artritis, venska staza, limfedem i kancerska stanja (3).

Mezoterapija može, sem sa uobičajenim fizikalnim procedurama, da se kombinuje i sa:

1. **Injekcijama kortikosteroida u zglob** (na pr. koleno). Pri takvom lečenju zbog atritisa i samog dejstva kortikosteroida dolazi do propadanja zglobne hrskavice, što dodatno prouzrokuje bol i ograničava pokretljivost.. Ako se primeni mezoterapija 3-5 puta nedeljno injekcijama viskosuplementnih materija, koje obnavljaju podmazivanje zglobnih površina (na pr. *glycerine*), to omogućava redukciju bolnosti i poboljšanje funkcionalnosti zgloba.
2. **Proloterapijom**, koja predstavlja nehiruršku tehniku stimulacije prirodnih procesa obnove povređenih struktura (injekcija iritirajuće materije, na pr. hiperosmolarna dekstroza, u seriji od 3-6 tretmana svake 2 nedelje do 6 nedelja; skleromerna masaža). Kombinacija proloterapije i mezoterapije može da bude efektna kod hroničnog lumbalnog bola, sindroma karpalnog tunela, teniskog lakta, tendinitisa ili burzitisa.
3. **Biakupunktumom**, u kojoj se iglama stimulišu refleksni odgovori imunog i nervnog sistema, sa ciljem unapređenja opšteg zdravstvenog stanja ili redukcije lokalnih tegoba..

Neželjena propratna dejstva mezoterapije (11-12)

1. Nespecifična: muka, povraćanje, dijareja, umereni bol, hiperestezija kože, edem, eritem, svrab, manji potkožni čvorići, alergijske reakcije, hiperpigmentacija i pigmentna iritacija.
2. Nespecifična: Izazvana primenjenim lekovitim sredstvom: anksioznost, tremor, palpitacije, mišićni spazmi, panična stanja; stanja izazvana slabim aseptičkim uslovima ili nestručnošću pri primeni procedure: infekcije, apscesi, potkožni čvorići, ožiljci, granulomi, infekcije mikobakterijama.

Zaključak:

1. Mezoterapija je terapijska metoda administracije minimalne količine konvencionalnih medikamenata i/ili prirodnih supstancija u površni sloj kože, čime se modulira njihova farmakokinetika, prolongiraju lokalni efekti, a izbegavaju neželjena sistemska dejstva.
2. Mezoterapija se uspešno primenjuje u redukciji bola u svim stanjima i bolestima u tkivima koja su poreklom iz mezoderma.
3. Najbolji terapijski efekti mezoterapije se postižu ako se kombinuje sa fizikalnim procedurama, ali i sa proloterapijom i akupunktumom.

LITERATURA

1. Sivagnanam G. Mesotherapy - The french connection. J Pharmacol Pharmacother 2010;1:4-8
2. Mammucari M, Gatti A, Maggiori S, Sabato AF. Role of Mesotherapy in Musculoskeletal Pain: Opinions from the Italian Society of Mesotherapy: Review Article. Hindawi Publishing Corporation Evid Based Complement Alternat Med 2012 (288):p=12. <https://scholar.google.com/scholar>
3. Rotunda A, Kolodney M. Mesotherapy and Phospahtidylcholine injections: hystorical clarification and review. Dermatol Surg 2006;32(4):465-80.
4. Konda D, Thappa DM. Mesotherapy: What is new?. Indian J Dermatol Venereol Leprol 2013;79:127-34.
5. Herreros FOC; de Moraes AM; Paulo Velho ENF Mesotherapy: a bibliographical review. AnBras Dermatol 2011;86(1):p=22.
6. Senara SH, Abdelwahed WY. Value of Mesotherapy for Treatment of Chronic Low Back Pain: A Randomized Trial. Ann Rheum Dis 2015;74:418.
7. Costantino C, Marangio E and Coruzzi G: Mesotherapy versus Systemic Therapy in the Treatment of Acute Low Back Pain: A Randomized Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2011.p=6. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles>
8. Monticone M, Barbarino A, Testi C, Arzano S, Moschi A, Negrini S. Symptomatic efficacy of stabilizing treatment versus laser therapy for sub-acute low back pain with positive tests for sacroiliac dysfunction: a randomised clinical controlled trial with 1 year follow-up.ISICO, Italian Scientific Spine Institute, Milan, Italy. Europa Medicophysica 2004;40(4):263-8.
9. Vale M, Benevides V, Sachs D, Brito G, da Rocha F, Poole S, Ferreira S, Cunha F,Ribeiro R. Antihyperalgesic effect of pentoxifylline on experimental inflammatory pain. Br J Pharmacol 2004;143(7):833-44.
10. Sadilek B. Mesotherapy Pain Reduction. Integrative Medical Associates 2010; p=49 <http://drsadilek.com/articles>.
11. Chase C. Common Complications and Adverse Reactions in a Mesotherapy Practice.Am J Mesother 2005;10(8):p=15.
12. Yeragami VK, et al. Heart rate and QT interval variability: abnormal alpha-2 adrenergic function in patients with panic disorder. Psychiatry Res 2003 Dec 1; 121 (2): 185-186.

MESOTHERAPY AS A COMPLEMENTARY BRANCH OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE: A REVIEW OF EXPERIENCES

Naumović N.

SUMMARY

Introduction: Mesotherapy is a minimally invasive procedure that can be applied in a variety of painful conditions and for cosmetic purposes. The aim was to show the application techniques, indications and contraindications, side effects and the results of mesotherapy. **Materials and Methods:** The review article is based on electronic data from international literature, collected according to keywords, the titles of papers or references selected from primary articles. **Results:** The correct application of mesotherapy requires clinical and pharmacological knowledge and skills. A remedy can be applied by epidermal, *nappage* and point-by-point techniques. Mesotherapy has been successfully applied to reduction of pain in the tissues derived from the mesoderm, especially if it is combined with other complementary physical procedures. **Conclusion:** Mesotherapy is a method which provides modulation of the pharmacokinetics of remedy, prolongation of the local effects, avoidance of the adverse

systemic effects and beneficial therapeutic results when it is applied in combination with complementary methods of physical medicine and rehabilitation.

Ključne reči: mesotherapy, pain